

MODERNIZATSIYA SHAROITIDA YOSHLARINI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH MASALALARI

Buriyev M.R.

F.f.b.f.d. (PhD) Toshkent kimyo texnologiya institute “Ijtimoiy-siyosiy fanlar”
kafedrasining katta o’qituvchisi
mansurboriyev826@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu moqala O’zbekiston jamiyati modernizasiyasida yoshlarni har xil salbiy oqimlarga kirib ketishini oldini olishda ma’naviy-axloqiy tarbiyaning o’rni muhimligi, natijada ma’naviy-axloqiy tarbiya jamiyat taraqqiyotida katta ahamiyatga ega ekanligi asoslash.

Kalit so‘z: modernizatsiya, ma’naviyat, axloq, industriallashuv, urbanlashuv, sekulyarlashuv, Farobiy, Ibn Sino, Beruniy.

ВОПРОСЫ ДУХОВНОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

(PhD) **Буриев М.Р.**

Старший преподаватель кафедры «Социально-политические науки»
Ташкентского химико-технологического института

Аннотация: В данной статье утверждается, что роль духовно-нравственного воспитания в предотвращении вовлечения молодежи в различные негативные тенденции модернизации узбекского общества важна, и, следовательно, духовно-нравственное воспитание имеет большое значение для развития общества.

Ключевые слова: модернизация, духовность, мораль, индустриализация, урбанизация, секуляризация, Аль-Фараби, Ибн Сина, Аль-Бируни.

ISSUES OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION

(PhD) **Buriyev M.R.**

Senior teacher of the department “Social-political sciences” of Tashkent institute of
chemical technology

Abstract: This article argues that the role of spiritual and moral education in preventing young people from entering various negative trends in the modernization of Uzbek society is important, and as a result, spiritual and moral education is of great importance in the development of society.

Keywords: modernization, spirituality, morality, industrialization, urbanization, secularization, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Biruni.

Kirish: Bugun jahonda kechayotgan murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlar inson tomonidan munosib yondashuvlarni talab etmoqda. Bunda ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta'minlovchi eng muhim omil hisoblanadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish murakkab jarayon bo'lib hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat ijobiy xislatlarni shakllantirishni, balki salbiy sifatlarni bartaraf etishni, har qanday axloqsiz xatti-harakatlarga qarshi kurashga yoshlarni undashni ham ko'zda tutadi.

Bugungi yangi O'zbekistonni barpo etishda ma'lumki xamma soxalarda modernizatsiya jarayonlari bo'lmoqda va innovatsion g'oyalarni amalga oshirilmoqda. Bu milliy mintalitetga ma'naviy axloqiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda, shu maqsadda avvalo modernizatsiyani madaniyatga ta'siri tarixiga nazar solsak.

Modernizm deganda odatda XIX asr oxirlari – XX asr o'rtalariga qadar G'arb san'atida mavjud bo'lgan impresiionalizm, ekspressionizm, neoimpressionizm, fovizm, kubizm, futurizm kabi oqimlar nazarda tutiladi. Bu oqimlar mumtoz an'analarni qayta ishlovdan o'tkazish kerak, degan fikrini oldinga surgan avangardizm oqimining ilk bosqichidir. (Bu oqim 1863 y. Parijda ochilgan "Inkor etilganlar saloni" ochilishi munosabati bilan shakllangan bo'lib, rassomlar tomonidan dunyoni yangicha ko'rishga intilgan oqim edi). Modernizmning asosiy maqsadi muallifning ichki erkinligiga va olamni o'ziga xos ko'rishiga asoslanadigan va tasviriy tilning yangi ifodalanish shakllarilarini yuzaga keltiradigan, ko'pincha avval qaror topgan qoidalarga namoyishkorona qarshi chiqish bilan yuzaga keladigan "boshqacha san'at" sifatida maydonga chiqqan edi. Modernizm modern davriining maxsulidir. Qomusiy lug'atlarda keltirishicha, "modern" inglizcha modernity atamasi - "hozirgi davr" ma'nosini anglatuvchi tushuncha bo'lib, kapitalistik tuzum qaror topishi, industriallashuv, urbanlashuv[2], sekulyarlashuv[3], davlat institutlarining rivojlanishi kabi jarayonlar natijasida jamiyatda sodir bo'lgan o'zgarishlarni ifodalaydi. Tarixiy ahlillarda bu jamiyatlar an'anaviy jamiyatlarga, shuningdek postmodern (moderndan keyingi jamiyatlarga ham) qarshi qo'yiladi[4]. O'zbekiston

aholisining 60 foizdan ziyodini yoshlar tashkil etadi. Bu navquron millat sifatida katta intellektual imkoniyatlar O‘zbekistonda mavjud ekanligini ko‘rsatadi.

Yoshlikda – bu axloqiy idealni izlash, maqsadlarni va hayotiy pozitsiyani shakllantirish, kasb tanlash, oilaviy hayotga tayyorgarlik pallasidir. Hayotga qadam qo‘yayotgan yigit-qizlar uchun ular faoliyati foydali bo‘lishigina emas, balki bu faoliyat o‘z shaxsiy maqsadlariga muvofiqligi, hayot rejalarining amalga oshishiga mumkin qadar to‘laroq ko‘maklashishi ham g‘oyat muhimdir.

Bugungi kunda jamiyatimiz oldida turgan asosiy vazifa mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirishdan iborat. Bu o‘z qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo‘lgan insonlarni tarbiyalashdan iborat. Bunday yoshlar uyushgan jamiyatni, ular barpo etgan ma‘naviy-ruhiy muhitni soxta aqidalar bilan buzib bo‘lmasligiga ishonadilar.

Xorijdagi ayrim siyosiy kuchlar jamiyatimizning istiqboli bo‘lgan yoshlarimizni o‘z ta‘siriga olishga urinayotgan ayni zamonda ta‘lim-tarbiya tizimini yoshlar muammolarini hal qilishga qaratishimiz kerak.

Yoshlarni har xil salbiy oqimlarga kirib ketishini oldini olishda ma‘naviy-axloqiy tarbiyaning o‘rni kattadir. Ma‘naviy-axloqiy tarbiya jamiyat taraqqiyotida katta ahamiyatga ega. "Axloq" tushunchasi arabcha "xulq-atvor" degan ma‘noni anglatadi. Axloq – ijtimoiy ong shakllaridan biri, ijtimoiy tartib-qoida bo‘lib, bu tartib-qoida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida kishilarning xatti-harakatlarini tartibga solish vazifasini bajaradi.

Ma‘naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta‘minlovchi eng muhim omil hisoblanadi. Ma‘naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish murakkab jarayon bo‘lib hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat ijobiy xislatlarni shakllantirishni, balki salbiy sifatlarni bartaraf etishni, har qanday axloqsiz xatti-harakatlarga qarshi kurashga yoshlarni undashni ham ko‘zda tutadi.

Ma‘naviy-axloqiy tarbiyaning mazmuni, avvalo, yoshlarning amaliy faoliyatlarida, o‘qish, mehnat, jamoatchilik ishlarida, ularning xulq-atvor me‘yorlarini o‘zlashtirishlarida namoyon bo‘ladi.

Ma‘naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishning usul va vositalari juda xilma-xildir. Bunda ma‘naviy-axloqiy mavzudagi suhbatlar katta ahamiyatga ega. Bunday suhbatlar mazmun jihatidan rang-barang bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ma‘ruza, seminarlar tashkil qilish, namuna ko‘rsatish, uchrashuvlarni tashkil qilish usullaridan ham foydalanish mumkin.

Axloqiy tarbiyani tashkil etishda bolalarning yoshi, ularning shaxsiy axloqiy tajribalari, axloq sohasidagi o'zlashtirgan bilimlarning axloqiy talablari bilan munosabatini hisobga olish zarur.

O'zbekistonda ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish milliy va umuminsoniy qadriyatlarning barcha imkoniyatlaridan to'la va samarali foydalanishni taqozo qiladi. Jahon xalqlarining ilg'or madaniyati milliy ma'naviyatimizni yanada yuksak darajaga ko'tarishga ijobiy ta'sir etishi mumkinligini inkor etib bo'lmaydi. Ta'lim-tarbiya jarayonida boshqa xalqlar merosining ijobiy tomonlaridan qanchalik foydalanmaylik, bari bir o'zbek milliy qadriyatlari ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosi bo'lib qoladi. Bunday vazifalarni amalga oshirishda sharq mutafakkirlari asarlarining ahamiyati kattadir. Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning nazariy va amaliy masalalari bilan bog'liq ko'pgina muhim muammolar ilgari surilgan. Bular hozirgi kunda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan tarbiyaviy omillardir. Farobiy, Ibn Sino, Beruniy asarlarida ham milliy o'ziga xos tarixiy an'analar ifodalangan. Shuningdek, Imom Ismoil Buxoriy, Imom Termeziy, Najmiddin Kubro, Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshband ta'limotida ham yoshlarni halollik, poklik, mehnatsevarlik va insonparvarlikka chorlovchi g'oyalar juda ko'p uchraydi.

Tarixiy yodgorliklar orasida bundan qariyb 3 ming yil muqaddam Xorazm vohasi hududida yaratilgan "Avesto" bebaho ma'naviy meros bo'lib hisoblanadi. Bu noyob yodgorlik biz yashab turgan zaminda buyuk madaniyat mavjud bo'lganidan dalolatdir. "Avesto" ning tub ma'no mohiyatini belgilab beradigan "Ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal" degan tamoyil, hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan jamiyat hayotining ustuvor g'oyasi hisoblanadi. Ma'lumki, har qaysi millatning o'z afsonaviy qaxramonlari, o'zi ardoqlagan kishilari bo'ladi. Xalq og'zaki ijodining noyob durdonalari bo'lgan "Alpomish", "Shiroq", "To'maris" dostonlari millatimizning o'zligini namoyon etadigan, avloddan-avlodlarga o'tib kelayotgan dostonlardir. "Alpomish" dostoni bizga vatanparvarlikni, o'z yurtimizni, oilamizni asrab avaylashni o'rgatadi.

O'zbek millatida bolalarni faqat ota-onalar emas, balki qarindosh-urug'lari, mahalla ham tarbiyalaydi. Yoshlarning axloqiy qiyofasi shakllanishida hamma davrlarda ham atrof-muhit katta ta'sir ko'rsatib kelgan. Ko'p bolali oilalarda bolalar halol mehnat qilishga, ota-onasiga, qo'ni-qo'shniga yordam berishga yoshligidanoq odatlanadilar.

Yoshlarni ma'naviy-axloqiy jixatdan tarbiyalashda yana bir mezon – muqaddas dinimiz ham yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirishda katta ahamiyatga egadir.

Din azaldan inson ma'naviyatining tarkibiy qismi sifatida odamzodni yaxshilik va ezgulikka chorlaydi.

Din – inson ma'naviyati rivojlanishining muhim omili. Diniy qarashlarni kimlardir o'z xohishi va istagi bilan yaratgan emas. Har qanday diniy ta'limotlar jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichida ob'ektiv va sub'ektiv ehtiyojlar, zaruriyatlar asosida kelib chiqadi. Qur'on, hadislar, shariat qoidalari, islom huquqi asoslarida oldinga surilgan barcha g'oyalar zaminida ruhiy poklanish, iymon, vijdon e'tiqod bilan bog'liq bo'lgan dunyoviy muammolar o'rta qo'yilgan.

Bugungi kunda islom diniga nisbatan butun dunyoda qiziqish va intilish kuchayib, uni hayrihoh va tarafdorlari ko'payib borayotgani hech kimga sir emas. Muqaddas islom dinimizni pok saqlash, uni turli xil g'arazli tuhmat va bo'htonlardan himoya qilish, uning asl mohiyatini yosh avlodlarga tushuntirish, islom madaniyatining ezgu g'oyalarini keng targ'ib etish vazifasi hamon dolzarb bo'lib qolmoqda.

Xalqimizning asrlar davomida shakllangan boy madaniy va ma'naviy merosidan, axloq, odob, tarbiya borasidagi an'analaridan qanchalik samarali foydalansak, milliy mustaqilligimizning chinakam fidoyisi bo'lgan yoshlarni tarbiyalash borasida shunchalik sezilarli yutuqlarga erishamiz. Ma'naviy-axlokiy tarbiya jarayonida barkamol shaxs tarbiyalanib voyaga yetkaziladi.